

PATRIMONIUL IMATERIAL VALORIFICAT ÎNTR-UN GEOPARC

Anamaria IUGA*

Intangible Heritage Put to Use in a Geopark (Abstract)

The article focuses on the way intangible heritage, a symbolic system that creates cultural identity, is used in the heritage-making process in order to reinforce the social cohesion of local communities. It is based on the research activity, and cultural interventions, of the researchers from the National Museum of the Romanian Peasant, in collaboration with specialists from the Faculty of Geology (University of Bucharest), when creating small local exhibitions and cultural events in the communities situated in two geoparks: UNESCO International Geopark “Country of Hațeg”, and the aspiring UNESCO Geopark, “Buzău Land”.

Keywords: intangible heritage, geopark, interdisciplinary research, cultural identity, community, heritage making process, National Museum of the Romanian Peasant, Hațeg Region, Buzău Region.

Cuvinte-cheie: patrimoniu imaterial, geoparc, cercetare interdisciplinară, identitate culturală; comunitate, patrimonializare, Muzeul Național al Țăranului Român, Hațeg, Buzău.

Introducere

Începând cu anul 2006, Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR) a fost invitat de către Facultatea de Geologie și Centrul Geomedia (Universitatea din București) să participe la o serie de proiecte culturale¹, menite să organizeze cercetări interdisciplinare în două regiuni, Hațeg și Buzău, în care, între timp, a fost instituit în 2015 un geoparc

* Muzeul Național al Țăranului Român, București.

¹ Proiectul „Sântămărie Orlea – Autoportret european” (derulat cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național – AFCN, în 2006); proiectul „Ținutul Buzăului – Natura și cultura suport pentru dezvoltarea durabilă” (derulat cu sprijinul AFCN, în 2007); proiectul „Imaterial pe material. Șapte locuri de poveste din Geoparcul Ținutul Buzăului” (derulat cu sprijinul AFCN, în 2012); proiectul „Locuri cu povești pe Valea Dinozaurilor, în Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului” (derulat cu sprijinul AFCN, în 2019). Toate aceste proiecte au fost coordonate de către lect. univ. dr. Alexandru Andrășanu. Mai apoi este vorba de proiectul „Cercetare aplicată pentru dezvoltare sustenabilă și creștere economică urmând principiile geoconservării: în sprijinul inițiativei Geoparcului UNESCO Ținutul Buzăului (GeoSust)” (derulat cu sprijinul EEA Grants și Ministerului Educației și Cercetării, în perioada 2014–2017); coordonat de Ioan Seghedi și Răzvan-Gabriel Popa. Echipa de la MNȚR nu a fost una constantă pentru toate proiectele, fiind implicați mai mulți sau mai puțini muzeografi, cercetători și voluntari, în funcție de necesitățile proiectelor, și anume: Magdalena Andreescu, Gabriela Cristea (voluntar), Anamaria Iuga, Cosmin Manolache, Rodica Marinescu, Maria Mateoniu, Carmen Mihalache, Răzvan Nicolescu (voluntar), Magda Raluca Oprea-Minoiu, Ana Pascu, Lila Passima, Anca-Maria Pănoiu (voluntar), Dragoș Părcălabu (voluntar), Georgiana Vlahbei (voluntar), Ciprian Voicilă.

UNESCO², ori în care se dorește înființarea unuia³. Ca urmare a multiple colaborări au rezultat nu doar materiale de teren ce au fost sistematizate și incluse în Arhiva muzeului nostru, ci au fost organizate și acțiuni culturale, cum ar fi: expoziții temporare, expoziții locale ce au devenit puncte permanente de vizitare, conferințe de specialitate și întâlniri cu comunitatea. Toate acestea valorifică într-un mod creativ patrimoniul cultural material și imaterial, punându-l în legătură directă cu patrimoniul natural, în special geologic, specific fiecărui teritoriu. În acest fel am considerat noi, cercetători și muzeografi de la MNȚR, că e necesar să întoarcem „darul” pe care localnicii ni le-au făcut în timpul dialogurilor purtate, prin poveștile pe care ni le-au spus de-a lungul acestor ani.

Invitația pe care coordonatorii proiectelor au adresat-o etnologilor arată deschiderea inițiatorilor geoparcurilor de a pune în valoare deopotrivă patrimoniul natural și cel cultural, în rândul comunităților și în afara acestora. De altfel, geoparcurile⁴ sunt acele teritorii unitare în care au fost identificate și documentate obiectivele de patrimoniu geologic excepțional, dar și cele ale patrimoniului cultural (material și imaterial). Este un spațiu a cărui calitate depinde de modul în care sunt cuprinse, documentate și valorificate toate elementele de patrimoniu, în vederea dezvoltării durabile a regiunii, pentru beneficiul direct al populației locale⁵. Într-un geoparc, memoria pământului și memoria oamenilor sunt, așadar, puse în valoare în folosul comunităților într-un mod integrativ, printr-un demers interdisciplinar de patrimonializare⁶. În acest sens, populația locală este conștientizată cu privire la valorile naturale și culturale din comunitatea lor, și care devin patrimoniu, adică acel ansamblu al „resurselor moștenite, identificate ca atare (s.n.), indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, și care reprezintă o mărturie și

² Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului.

³ Geoparcul aspirant UNESCO Ținutul Buzăului, cuprinzând zona de nord-vest a județului Buzău.

⁴ Ideea creării unei rețele internaționale a teritoriilor care conțin valori de patrimoniu geologic, ca modalitate de a promova patrimoniul local, a apărut încă din 1991 (vezi: Cheryl Jones, *History of Geoparks*, în C. V. Burek, C. D. Prosser (edit.), *The History of Geoconservation*, Geological Society, London, Special Publications, vol. 300, nr. 1, 2008, p. 273–277), dar conceptul în sine de „Geoparc” a fost dezvoltat de către doi geologi, Guy Martini (Franța) și Nickolas Zouros (Grecia) în 1996, la o conferință internațională de geologie. Ideea a fost pusă în practică deja în anul 2000, când reprezentanți ai patru teritorii din Europa, promovate deja ca zone cu un important patrimoniu geologic, au înființat o Rețea Europeană a Geoparcurilor (v. Patrick J. Mc Keever, Nickolas Zouros, *Geoparks: Celebrating Earth heritage, sustaining local communities*, în „Episodes”, vol. 28, nr. 4, 2005, p. 274–278). La puțin timp, în 2001, se constituie un program special al geoparcurilor în cadrul UNESCO, astăzi 169 de teritorii, din 44 de țări, poartă titlul de „Geoparc UNESCO” (www.unesco.org).

⁵ Vezi: Martini, Guy, *Tangible and intangible Culture heritage in UNESCO Geoparks*, UNESCO Geopark course, Lesvos Digital Course, 2020 [<https://www.youtube.com/watch?v=r2PbhIHT6rk> (accesat în: 17 mai 2021)].

⁶ Patrimonializarea este „procesul prin care un obiect cultural care aparține unui sistem cultural specific [...] este extras și integrat în alt sistem cultural, prin ajustare morfologică și semnificare” [Alin Rus și Bogdan Neagotă, *Patrimonializarea – procese, tendințe, curente și aspecte. Un dialog între antropologii Alin Rus și Bogdan Neagotă*, în „Revista Sinteză”, 31/03, 2017, articol disponibil pe internet: <https://www.revistasinteze.ro/aproape-totul-despre-patrimonializare> (accesat în: 10 mai 2021), para. 5]. Acest proces presupune „un acord social implicit [...] asupra valorilor colective admise, mărturii tacite ale unei identități partajate de netăgăduit” [Guy Di Méo, *Processus de patrimonialisation et construction des territoires*, la Colocviul „Patrimoine et industrie en Poitou-Charentes: connaître pour valoriser”, Poitiers-Châtelleraut, France, septembrie 2007, halshs-00281934, <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00281934> (accesat în: 10 mai 2021), p. 2], fiind un demers care „nu are nimic natural” (*Ibidem*, p. 2), ci presupune „o atribuire colectivă (socială, deci) a sensului, care derivă dintr-o convenție” (*Ibidem*, p. 2).

o expresie a valorilor, credințelor și tradițiilor aflate în continuă evoluție⁷. Transformarea unei regiuni într-un geoparc, însă, nu presupune doar identificarea și valorificarea ca patrimoniu a siturilor naturale și a faptelor culturale, ci implică patrimonializarea teritoriului însuși⁸. Odată cu democratizarea înțelesului conceptului de „patrimoniu”, încă în Franța anilor 1970–1980, totul pare să poată fi pus sub această etichetă⁹. În 1972 este emisă la Paris Convenția UNESCO privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, stabilindu-se pentru prima dată ce se înțelege prin patrimoniu natural¹⁰. Din acest moment, „patrimoniul anexează obiecte ce aparțin ordinului natural”¹¹ și acționează¹² în sferile constitutive ale teritoriului și naturii, care sunt transformate în „locuri de memorie”¹³ și, în consecință, urmează traseul obișnuit al patrimonializării și al salvărdării.

Geoparcurile și, de altfel, orice demers ce presupune delimitarea unui teritoriu prin valorificarea patrimoniului (cultural și natural), propune trei direcții importante de acțiune: unul științific și două mai practice, cu un impact mai puternic asupra populației locale, și anume, o direcție economică și una culturală. În primul rând, este vorba de acțiunile întreprinse de specialiști, prin inițiativele lor de documentare și de valorificare științifică a rezultatelor cercetărilor, mai ales prin promovarea lor în rândul colegilor de breaslă. În al doilea rând, prin direcția economică sunt propuse conceperea de circuite turistice locale, cu scopul reabilitării economice a zonei, cu atât mai mult cu cât valorificarea patrimoniului presupune dezvoltarea sustenabilă a unei comunități, de preferat printr-un turism cultural, durabil¹⁴. În al treilea rând este exploatată dimensiunea identității culturale: orice element de patrimoniu poate să fie transformat într-un simbol-cheie ce contribuie la întărirea sentimentului solidarității sociale și culturale specifice membrilor unei comunități¹⁵, cu atât mai mult cu cât patrimoniul este „un sistem simbolic de valori, generator de identitate colectivă și se raportează la niveluri distincte (local, regional, național)”¹⁶.

⁷ Convenția Faro – Convenția cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, Faro (Italia), 27 octombrie 2005, art. 2.

⁸ Vezi: Di Méo, *op. cit.*

⁹ Nathalie Heinrich, *Introduction. L'inflation patrimoniale*, în eadem, *La fabrique du patrimoine. De la cathédrale à la petite cuillère*, Paris, Édition de la Maison des sciences de l'homme, Ministère de la Culture, 2009, p. 15–39; și [Entretien avec] François Hartog, *Patrimoine, histoire et présentisme*, în „Vingtième Siècle. Revue d'histoire”, vol. 1, nr. 137, 2018, p. 22–32.

¹⁰ Vezi: art. 2 al Convenției UNESCO privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural (Paris, 1972, acceptată în România prin Decretul nr. 187/1990, emis de Consiliul Provizoriu de Uniune Națională) în care sunt specificate care sunt elementele (monumente naturale, formațiuni geologice și fiziografice, situri naturale) ce pot fi considerate patrimoniu natural.

¹¹ Di Méo, *op. cit.*, p. 5.

¹² Di Méo, *op. cit.*, menționează că e vorba de o acțiune „intruzivă” (p. 5).

¹³ Pierre Nora, *Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire*, în „Représentations”, nr. 26, 1998, p. 7–24.

¹⁴ Vezi: Andreea Lazea, *Pentru o antropologie a patrimoniului și patrimonializării. Perspective asupra monumentelor istorice în România*, Editura Lumen, Iași, 2012.

¹⁵ Di Méo, *op. cit.*

¹⁶ Narcisa Știucă, *Patrimonializare și salvărdare: definiții și concepte*, în E.R. Colta (coord.), *Cultura tradițională euroregională în context actual. Patrimoniul material/imaterial – modalități de conservare și promovare*, Editura Etnologică, București, 2014, p. 10.

În acest sens, în cele două teritorii (Hațeg și Buzău), se regăsesc toate cele trei direcții de patrimonializare. În urma cercetărilor realizate de specialiști din mai multe domenii, au fost create condițiile optime pentru realizarea circuitelor turistice, care au fost promovate ca atare pe site-urile dedicate: site-ul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului¹⁷ și site-ul Geoparcului Aspirant Ținutul Buzăului¹⁸. Conceptul de „geoparc” integrează, așa cum am amintit, patrimoniul natural și cel cultural, de aceea, în cele două geoparcuri sunt propuse deopotrivă, alături de trasee în care sunt cuprinse locurile cu un bogat patrimoniu natural, și obiective turistice culturale, cum sunt monumente locale, ori puncte de vizitare în care sunt puse în valoare și cunoștințele tradiționale, ori poveștile locurilor. Aceasta se întâmplă cu atât mai mult cu cât aici se spune povestea pământului („terra¹⁹”), povestea naturii („natura”), dar și povestea oamenilor („fabula”).

În ceea ce privește activitatea derulată de specialiștii de la MNȚR, aceștia, prin cercetările etnologice întreprinse, au adunat în primul rând un bogat material documentar (înregistrări audio, filmări ale obiceiurilor sau ale interviurilor, fotografii), pe care l-au pus în valoare, ulterior, prin acțiuni culturale. În legătură cu etapa de documentare, este important de menționat că au contat câteva aspecte demografice ce țin de dinamica populației²⁰. În acest sens, comunitățile geoparcurilor, preponderent rurale, sunt mai degrabă îmbătrânite, având o rată a natalității scăzută și o rată ridicată a mortalității²¹. Pe lângă aceasta, persoanele tinere preferă, din motive economice în primul rând, să se mute în orașele din apropiere²², ori să plece din țară pentru activități sezoniere. În consecință, media de vârstă a interlocutorilor noștri a fost în Buzău 65 de ani, iar în Hațeg 70 de ani, ceea ce se explică și prin opțiuni metodologice, având în vedere că am fost îndrumați de către actorii locali (profesori, consilieri locali, primari, preoți) spre aceste persoane tocmai pentru bagajul de informații deținute, dar și pentru experiența pe care o au și poveștile pe care ar putea să ni le spună. Într-un anumit sens, interlocutorii noștri sunt ultimii păstrători ai unor fapte culturale, credințe ori practici specifice regiunilor documentate. Ca o consecință, tot ei au devenit actori importanți în procesul de transmitere culturală către tânăra generație, chiar dacă o transmitere controlată, definită de acțiuni de patrimonializare, cum ar fi în cadrul unor evenimente culturale sau prin transpunerea informațiilor documentate în expoziții locale.

În principal, acțiunea noastră a fost una de cercetare etnologică de urgență a culturilor locale, ceea ce s-a tradus prin înregistrarea mărturiilor oamenilor locurilor,

¹⁷ <https://www.hateggeoparc.ro/new/index.php/trasee/>.

¹⁸ <https://tinutulbuzaului.org/ce-pot-sa-vad>; <https://tinutulbuzaului.org/aventura-si-drumetie>.

¹⁹ Termenii „terra”, „natura”, „fabula” sunt folosiți pe site-ul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului pentru a denumi categorii ce definesc teritoriul geoparcului.

²⁰ Factorii demografici care influențează dinamica populației sunt, după Traian Rotaru (*Demografie și sociologia populației. Structuri și procese demografice*, editura Polirom, Iași, 2009): natalitatea și fertilitatea, mortalitatea și migrația.

²¹ Rata natalității în mediul rural în județul Buzău a fost, în anul 2019, de 7,8‰, iar în județul Hunedoara 6,1‰. Rata mortalității în mediul rural în județul Buzău a fost, în același an, de 17,8‰, iar în județul Hunedoara 15,3‰ (Elena Mihaela Iagăr (coord.), *Evenimente Demografice. Anul 2019*, Institutul Național de Statistică, România, 2020).

²² Geoparcul Țara Hațegului este situat în vecinătatea orașelor Hațeg, Deva, Hunedoara; iar Geoparcul Ținutul Buzăului fiind aproape de: Buzău, Ploiești, Brașov, București.

dar, mai apoi a avut loc restituirea materialelor pe mai multe căi, în principal înapoi comunităților, dar și publicului larg. Una dintre modalitățile de patrimonializare este prin contribuția la crearea de conținut pentru paginile web ale geoparcurilor. Mai apoi ar fi publicațiile destinate publicului larg²³, sau manualele de patrimoniu²⁴, ori ghiduri de identificare a patrimoniului cultural local²⁵, cu un rol practic pentru comunități, pentru ca acestea să își poată identifica singure valorile culturale ce pot intra în paradigma patrimonială. Cel mai mare impact l-au avut acțiunile de organizare de activități culturale și expoziții temporare²⁶, ori permanente, chiar în comunitățile locale²⁷. Pe scurt, crearea de locuri de memorie. Toate acestea sunt moduri de a spune povestea oamenilor locului în primul rând pentru membrii comunităților, ceea ce determină întărirea identității locale, dar și pentru turiștii curioși să afle câte ceva despre locurile în care călătoresc.

În rândurile ce urmează mă voi opri asupra exemplelor de patrimonializare locală prin inaugurarea câtorva muzee în teritoriile documentate. Acest tip de muzee locale, așa cum au fost ecomuzeele franceze, ce apar începând cu anii 1970, iar după 2000 au fost redenumite cu termenul de „muzee teritoriale”²⁸, sunt înființate cu precădere în comunitățile și în societățile în care se remarcă pierderea faptelor culturale vii, ca „un răspuns la o criză, aceea de dispariție a activităților care au dat «identitate» unei regiuni, unui oraș, unui teritoriu”²⁹. Astfel, este necesar, pentru a fi asigurată transmiterea culturală, „colecționarea”, mai precis, „conservarea selectivă” a trecutului și organizarea

²³ Carmen Mihalache, Ana Pascu, *Vorbe și bucate din Țara Hațegului*, Pitești – București, Editura Paralela 45 – Muzeul Țăranului Român, 2006; Carmen Mihalache (edit.), *Port și purtări. Țara Hațegului*, Pitești – București, Editura Paralela 45 – Muzeul Țăranului Român – Centrul Geomedia, 2006; Alexandru Andrașanu (coord.), *Călătorie în Ținutul Buzăului – Ghid neconvențional*, Suceava, Editura Accent Print, 2007; Lorena Apachiței și Dan Palcu (edit.), *Cartea Locurilor. Imaterial pe Material*, București, Universitatea din București – Centrul GeoMedia, 2012; Răzvan-Gabriel Popa, Diana-Alice Popa, Alexandru Andrașanu, Per Ingvar Haukeland, Anamaria Iuga, *Pământul și omul în Ținutul Buzăului. Of Earth and Man in Buzău Land*, București, Editura Ars Docendi, 2015.

²⁴ Ana Pascu, Carmen Mihalache, *Tradiții locale (manual opțional de etnografie și folclor pentru clasa a VII-a)*, Pitești – București, Editura Paralela 45 – Muzeul Țăranului Român – Centrul Geomedia, 2006.

²⁵ Ana Pascu, *Tradiții locale. Ghidul profesorului*, Pitești – București, Editura Paralela 45 – Muzeul Țăranului Român – Centrul Geomedia, 2006; Anamaria Iuga, *Identitatea culturală a unui teritoriu. Ținutul Buzăului. Ghidul moștenirii culturale. The Cultural Identity of a Territory. Buzău Land. The Cultural Heritage Guide*, București, [f. edit.], 2016.

²⁶ Expozițiile: „Sântămărie Orlea. Autoportret” (Muzeul Național al Țăranului Român, septembrie – octombrie 2006); „Sântămărie Orlea. Natura și cultura” (Sântămărie Orlea, noiembrie – decembrie 2006); „Ținuturile României – Ținutul Buzăului” (Muzeul Național al Țăranului Român, Muzeul Național de Geologie, Muzeul Grigore Antipa, Muzeul Județean Buzău, septembrie-octombrie 2007); „Urieși, balauri și Apa vie. Taine și nevăzute din Ținutul Buzăului” (Muzeul Național al Țăranului Român, noiembrie 2012); „Ținutul Buzăului. Privești, rosturi, povești” (Muzeul Național al Țăranului Român, aprilie – iunie 2017).

²⁷ Expozițiile: „Casa tradițiilor” (Sânpetru, comuna Sântămărie Orlea, inaugurată în 2015); „Muzeul Timpul Omului” (Mânzălești, inaugurat în 2015); „Șapte locuri de poveste” (Lopătari, inaugurat în 2016 și care preia și dezvoltă expoziția „Urieși, balauri și Apa vie. Taine și nevăzute din Ținutul Buzăului” organizată la MNȚR în 2012); „Școala de dinozauri și meserii” (Sânpetru, comuna Sântămărie Orlea, inaugurată în 2019).

²⁸ Vezi: François Hartog, *op. cit.*

²⁹ *Ibidem*, p. 26.

acestui ca patrimoniu³⁰. Cea mai eficientă modalitate de a conștientiza comunitățile locale din cele două geoparcuri asupra valorilor de patrimoniu cultural a fost realizarea de evenimente culturale la nivel local, dar și expoziții care, între timp, au primit un caracter permanent, fiind susținute și întreținute de primăriile și instituțiile culturale din zonă, ori chiar de instituția geoparcului.

Casa Tradițiilor

Dar să le luăm pe rând. „Casa³¹ Tradițiilor” deschisă în 2015 la Sânpetru, comuna Sântămărie Orlea, județul Hunedoara, a fost realizată de către Universitatea din București prin administrația Geoparcului, în colaborare cu Universitatea Națională de Arte București și Asociația Femeilor din Sântămărie Orlea³². Expoziția continuă proiectul „Sântămărie Orlea. Autoportret european” (derulat în 2006) și expoziția omonimă deschisă în 2006 la MNȚR³³. Este deschisă la Căminul Cultural al satului, în două săli mici, cu acces stradal direct. Aici se vorbește despre „zestrea oamenilor care au locuit și au modelat teritoriul de-a lungul timpului. I-au folosit resursele, au creat propriul grai și propriile povești, obiceiuri și tradiții, dând astfel o identitate unui tărâm fabulos, cu legături nevăzute și pline de simboluri între spațiul fizic și cel spiritual”³⁴. În expoziție sunt cuprinse instalații de obiecte (donate de către localnici), prin care se prezintă meseriile din comunitate, în special păstoritul, ca ocupație tradițională principală. Totodată, au fost preluate câteva materiale expoziționale (obiecte, instalații, texte) din expunerea ce a avut loc la București în 2006. Un loc aparte îl ocupă povestea comunităților culturale, din moment ce comuna Sântămărie Orlea este multiculturală: de generații întregi aici locuiesc împreună români, italieni, maghiari, sași și romi. Istoria acestor grupuri a fost prezentată prin fragmente de istorie orală (crâmpoie din poveștile familiilor din cele nouă sate componente ale comunei, povești ale obiectelor expuse), preluate din interviurile înregistrate în timpul cercetării realizate de specialiștii de la MNȚR în 2016 și prezentate publicului prin câteva instalații creative din punct de vedere vizual (vezi Imaginea 1). Un loc important este acordat meșteșugului vopsitului natural, ilustrat în expoziție nu doar de obiecte (gheme de lână colorată, război de țesut etc.), ci și cu rețete și plante

³⁰ Vezi: Vintilă Mihăilescu, *Creative Traditions and Ecology of Heritage*, în „Martor. The Museum of the Romanian Peasant Anthropology Review”, nr. 22, 2017, p. 9–31.

³¹ Conceptul de „case” tematice de pe teritoriul Geoparcului Țara Hațegului îi aparține lect. univ. Dr. Alexandru Andrășanu. Au fost inaugurate mai multe astfel de locuri de interpretare a patrimoniului cultural și natural: „Casa Dinozaurilor Pitici” (2013 – Sânpetru); „Casa Geoparcului” (2014 – Hațeg); „Casa Tradițiilor” (2015 – Sânpetru); „Casa Vulcanilor” (2016 – Densuș); „Casa pentru Știință și Artă «Dumitru Huzoni»” (2017 – General Berthelot); „Casa pietrelor” (2017 – Ohaba-Sibișel); „Școala de dinozauri și meserii” (2019 – Sânpetru).

³² Expoziția a fost realizată sub coordonarea Silviei Szakacs (Asociației Femeilor din Sântămărie Orlea), Alexandru Andrășanu (Universitatea din București) și cu sprijinul conf. Dr. Daniela Frumușeanu (Universitatea Națională de Arte București).

³³ Este vorba de expoziția „Sântămărie Orlea. Autoportret” (București, 2006), coordonată de Carmen Mihalache și care a fost mutată o vreme la Căminul Cultural din satul Sânpetru, însă în timp o serie de obiecte s-au deteriorat, fiind necesară o reconfigurare a expoziției, ceea ce s-a întâmplat în 2015.

³⁴ Informație preluată de pe site-ul: www.tradiicreative.ro: <https://tradiicreative.ro/rolul-casei-in-implementarea-conceptului-de-geoparc-unesco-in-tara-hateguluigeoparc-dinozaurilor-tara-hategului/> (accesat în: 5 aprilie 2021).

uscate ce erau folosite la prepararea culorilor. De altfel, ocazional este organizat de către Asociația Femeilor din Sântămărie Orlea un atelier de vopsit natural al lânii cu plante din flora spontană, activitate ce contribuie într-un mod activ la transmiterea culturală și la reactivarea meșteșugului în rândul tinerilor din comunitate.

Muzeul Timpul Omului

Următoarea expoziție a fost „Muzeul Timpul Omului” din comuna Mânzălești, județul Buzău, deschisă în 2015, unul din rezultatele proiectului GeoSust (2014–2017). La realizarea acestuia a fost folosită colecția de obiecte etnografice ale comunei Mânzălești, aflate în gestiunea Primăriei locale. O mare parte din obiecte³⁵ a fost adunată la începutul anilor 1990 de către elevi, la inițiativa învățătorilor Dumitru Cristea (ulterior ales primar) și Valeriu Beșliu, ales primar în 2012 și în funcție în anii în care a fost pregătită și inaugurată expoziția. Valeriu Beșliu, de altfel, a fost cel care a perceput prezența echipei de cercetare a proiectului GeoSust ca o oportunitate de a realiza expoziția pe care o dorea de mai mulți ani. Echipa care a contribuit la crearea expoziției de la Mânzălești a fost compusă din muzeografi și cercetători de la MNȚR³⁶, tineri cercetători de la Institutul de Geodinamică al Academiei Române³⁷, dar și din membri ai comunității locale³⁸. Aceștia din urmă au fost implicați nu doar în partea de documentare, prin interviurile pe care ni le-au acordat și în care ne împărtășeau din cunoștințele lor, ci și în crearea expoziției efective, fiind consilierii noștri principali. Expoziția urmărește legătura dintre om și resursele naturale ale teritoriului, fiind centrată pe „refacerea drumului plin de bogății materiale și spirituale ale lumii tradiționale buzoiene”³⁹. Expunerea se întinde în două săli. Prima dintre ele prezintă universul feminin, fiind expuse în special obiecte ce sunt rodul muncii femeilor (țesături, piese de port popular, obiecte casnice). A doua sală este centrată asupra meșteșugurilor bărbaților, în special olăritul, ce a făcut cunoscut, în trecut, satul Mânzălești, însă care astăzi este foarte puțin practicat, mai fiind doar un meșter activ. Ambele săli au în centru câteva simboluri centrale, cum sunt un „pom al vieții”, împodobit cu ștergare bogat ornamentate (vezi Imaginea 2), și cu rădăcinile în sare ce simbolizează bogăția locului, având în vedere că satul e înconjurat de un munte de sare; al doilea simbol central este un cuptor de ars oale (vezi Imaginea 3), din pământul din care se făceau oalele, reconstituit în sala de expoziție, dar ce respectă specificul cuptoarelor de olari din zonă. Evident, expunerea a beneficiat de experiența expozițiilor de la MNȚR, fiind ghidată de principiile muzeologice originale, instituite de Horia Bernea, întemeietorul Muzeului Țăranului Român. Astfel, „nu am dorit să arătăm doar obiecte valoroase sau emblematice, chiar dacă și asta presupune cunoștințe și studiu, ci am dorit să *rânduim* obiecte, lăsând loc de poveste în jurul lor, de întrebări, de opinii diferite de alte noastre, de mirări și uimiri, așadar am dorit un muzeu viu, capabil să trăiască și acum și în timpurile care vin. Am vrut să creăm un muzeu al locului, după asemănarea cu Muzeul nostru. Așa că am ținut cont în

³⁵ Peste 500 de obiecte (cf. Magdalena Andreescu și Rodica Marinescu, *Un proiect. Un muzeu. O expoziție*, în „Litua. Studii și cercetări”, nr. XX, Târgu Jiu, 2018, p. 487–503).

³⁶ Rodica Marinescu, Magdalena Andreescu, Anamaria Iuga.

³⁷ Răzvan Gabriel Popa, Ciprian Florescu, Diana-Alice Popa, Gabriela Iftode.

³⁸ Cecilia Petrescu, Rica Leu, Mitel Leuțu.

³⁹ Andreescu și Marinescu, *op. cit.*, p. 489.

expunere de imprimarea unui anumit *ritm* al aşezării obiectelor, de raportul *mare – mic*, de beneficiile unei *articulații slabe*, sau a unei *articulații tari*, din dorința de a da naștere în final unui *spațiu activ*⁴⁰. Mesajele pe care muzeul vrea să le transmită au fost scrise de mână: atât textele explicative, dar mai ales fragmente din interviurile făcute în zonă, și care argumentează alegerea obiectelor și expunerea lor. În expoziție au fost alese cele mai reprezentative obiecte, în ceea ce privește meșteșugul țesutului, ori al olăritului. Totuși, e important de subliniat că „[a]m căutat complementarități de forme, de mărimi și culoare, am alăturat uneori materialități foarte diferite, altele, obiecte de valoare cu obiecte mai puțin valoroase, dar cu mare putere simbolică. Spre exemplu, un ștergar, cu o istorie de peste un secol ce și-a găsit locul pe o ramură a *Pomului Vieții*, se află sub semnul ocrotitor al unei cruci, confecționate manual din două crenguțe, fragile, roase și uscate, culese la margine de pădure. Această îmbinare simplă, dar încărcată de semnificații, domină prima încăpere alături de *Pomul Vieții*, răsărit parcă din pământul doldora de sare al ținutului Buzăului⁴¹. Un alt exemplu de complementaritate e reprezentat de expunerea din cea de-a doua sală, unde meșteșugul olăritului și al morăritului sunt asociate trecerii timpului și, în consecință, obiceiurilor de pomenire a morților: „mica moară reconstituită într-un colț evocă metaforic curgerea timpului care macină totul și transformă corpurile vii în lut, care, prin intermediul olăritului revine la un alt tip de «viață», ca oale și ulcele, de care se folosesc generațiile următoare⁴². Din 2015 „Muzeul Timpul Omului” a devenit un punct de atracție pentru turiștii din zonă, fiind foarte vizitat. Succesul muzeului este dat nu doar de expunerea inedită și primitoare, dar și de gazda muzeului, Cecilia Petrescu, profesor pensionar, care prezintă tuturor poveștile obiectelor, asigurându-se că toți cei care îi trec pragul înțeleg valoarea pe care patrimoniul material și imaterial îl are pentru comunitate. De remarcat este și faptul că nu de puține ori muzeul a fost vizitat de elevii școlii din Mânzălești, în acțiuni școlare și extrașcolare, fiind, într-un fel, mărturie a succesului pe care patrimonializarea moștenirii culturale îl are în comunitate, ca nouă modalitate de asigurare a transiterii culturale.

Șapte locuri de poveste

În satul vecin, Lopătari, în 2016 a fost inaugurată expoziția „Șapte locuri de poveste” (vezi Imaginea 4), la Căminul Cultural din sat, lângă Primărie, la inițiativa profesorului Ion Zota, implicându-se în realizarea sa și tinerii cercetători de la Institutul de Geodinamică al Academiei Române⁴³. Expoziția preia panourile realizate în cadrul expunerii „Urieși, balauri și Apa vie. Taine și nevăzute din Ținutul Buzăului”, organizată la MNȚR în 2012⁴⁴. Panourile sunt alăturate unor instalații ce vor să reconstruiască la o scală mai mică cele șapte elemente de patrimoniu geologic valoros din regiune: trovanții;

⁴⁰ *Ibidem*, p. 490.

⁴¹ *Ibidem*, p. 490.

⁴² *Ibidem*, p. 490.

⁴³ Răzvan Gabriela Popa, Diana-Alice Popa și George Kudor-Ghițescu.

⁴⁴ Conceptul curatorial al acestei expoziții îi aparține lui Alexandru Andrașanu și Dan Palcu: au fost printate câte două panouri pentru fiecare obiectiv de patrimoniu natural, un panou având imprimată imaginea cu obiectivul respectiv sau o reprezentare grafică a poveștii acestuia, iar pe al doilea panou cuprindea o imagine (fotografie/desen) și un scurt text de prezentare în care se îmbina informația științifică și o legendă locală sau de influență cultă.

vulcanii noroioși; sarea; chihlimbarul; apele sulfuroase; focul viu; fosilele rămase în urma unei mări preistorice, denumite local „zidul urieșilor”. Instalațiile au fost realizate cu implicarea copiilor de la școala din comunitate, dând dovadă de ingeniozitate: pentru a prezenta sarea au fost lăsate câteva zile într-unul din izvoarele saline mai multe obiecte pe care s-a depus sare: o măsuță, scaune, un tranzistor, o ramură de cătină (planta care crește în apropierea Malului cu Sare); pentru prezentarea vulcanilor noroioși a fost realizat în miniatură un astfel de vulcan, din mâl adus chiar din zona Berca. Pe lângă reprezentarea celor șapte elemente naturale sunt expuse și fragmente din poveștile locurilor, expoziția îmbinând, astfel, prezentarea patrimoniului natural cu cel imaterial. Scurtele narațiuni introduc o lume de basm, descrisă de fragmente din interviurile realizate în timpul cercetării, dar și de adaptări ale povestirilor consemnate de scriitori sau călători din secolul XIX sau început de secol XX. Un exemplu, în acest sens, este preluarea de la Alexandru Odobescu⁴⁵ a poveștii „Fiului de împărat cel cu noroc la vânat”, în care se arată că vulcanii noroioși sunt locurile în care voinicul a rețezat capetele unui balaur înfiorător, singele său fiind transformat în glodul care mai colcăie din vulcani. În acest caz legenda a fost fixată într-una din variantele sale, cu posibile intervenții din partea autorului care „corectează” limbajul folosit. Totuși, consemnarea în scris a asigurat transmiterea legendei, iar prin expunerea ei, chiar și într-o formă prescurtată, se asigură că ajunge înapoi la comunitate. De aici poate trece, mai apoi, în circulație orală, fiind un bun exemplu de „oralitate secundară”⁴⁶, prin care memoria locală și tradiția orală sunt dublate de scris și este activată memoria secundară⁴⁷ cea mediată de litera scrisă. Expoziția aceasta, ca multe altele similare, este, așadar, un bun exemplu de patrimonializare și valorificare a patrimoniului imaterial specific unui teritoriu. De altfel, inițiative similare au în special intelectualii unei comunități, în dorința lor de a asigura transmiterea culturală.

Școala de dinozauri și meserii

Ultima expoziție oferită ca exemplu în care este valorificat patrimoniul imaterial și cel natural specific unui geoparc este cea rezultată în urma unui proiect⁴⁸ coordonat de către Universitatea din București, în parteneriat cu MNȚR și comunitățile locale. Este vorba despre expoziția „Școala de dinozauri și meserii”⁴⁹ inaugurată în 2019 în localitatea Sânpetru, comuna Sântămărie Orlea, în Geoparcul internațional UNESCO Țara Hațegului. Expunerea este deschisă în fosta școală a satului, reamenajată parțial, având trei săli de expoziție, una o prezentare succintă a tipurilor diferite de dinozauri și cu un lego impresionant pe această temă; iar două săli sunt dedicate prezentării patrimoniului cultural. Ca în celelalte expoziții, și aici sunt folosite obiecte donate de către localnici, în special obiecte folosite în meșteșugul țesutului. Astfel, o atenție deosebită este acordată acestui meșteșug și vopsitului cu plante, căruia îi este dedicată o sală anume (vezi Imaginea

⁴⁵ Vezi: Alexandru Odobescu, *Pseudokinegheticos*, București, Editura Blassco, 2010.

⁴⁶ Paul Zumthor, *Oral Poetry: An Introduction*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1990.

⁴⁷ Andrei Cornea, *Scriere și oralitate în cultura antică*, București, Editura Cartea Românească, 1988.

⁴⁸ Expoziția este rezultatul proiectului „Locuri cu povești pe Valea Dinozaurilor din Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului”, derulat de Universitatea din București, în colaborare cu MNȚR și Asociația Femeilor din Sântămărie Orlea, în 2019, cu sprijinul financiar al AFCN.

⁴⁹ Expoziția a fost curatoriată de către arh. Alexandru Culescu, arh. Andrei Tache și arh. Alexandra Mihalciuc.

5). O altă sală este dedicată poveștilor locului: este spusă nu doar povestea comunității, ci și povestea oamenilor care locuiesc sau au locuit în satele din comună. În acest scop au fost incluse în expunere câteva obiecte personale⁵⁰, cum ar fi cele care i-au aparținut lui Doenel Vulc, unul dintre cei mai buni interlocutori și povestitori din comunitate. Inedit este faptul că poveștile sunt auzite, nu citite, fiind expuse prin materialele video proiectate pe perete, ceea ce are un impact mult mai mare asupra vizitatorilor. A fost, de altfel, prima cercetare de teren în care au fost înregistrate video toate interviurile realizate. La inaugurarea expoziției (vezi Imaginea 6) au fost prezente și persoanele intervievate, dar și alți membri ai comunității. Cum modul de expunere este unul interactiv, au fost implicați și impresionați vizitatorii, astfel că la finalul prezentărilor, și-au manifestat interesul de a face parte și ei din cercetare, oferindu-se să fie și ei înregistrați. S-ar fi asigurat continuitatea proiectului și ar fi fost, astfel, consemnate și alte experiențe de viață din locurile respective. Rămâne, însă, un proiect de viitor, pentru că în anul care a urmat, anul 2020, a venit cu restricții pandemice, de fapt ceea ce a făcut imposibilă deplasarea pe teren pentru o perioadă.

Concluzii

Valoarea unui teritoriu este dată nu doar de resursele naturale, un patrimoniu natural inestimabil în cazul celor două geoparcuri (Hațeg și Buzău), ci și de oamenii locului, purtătorii unei bogate moșteniri culturale, identificată prin patrimoniul material și imaterial. De altfel, patrimoniul cultural, având în vedere multiplele sale beneficii (culturale, sociale și economice⁵¹), este un adevărat „capital cultural”⁵² care, instituționalizat, poate fi pus în sprijinul dezvoltării durabile unei regiuni⁵³.

În urma analizei expozițiilor locale ce au fost inaugurate de-a lungul ultimilor ani în Hațeg și Buzău se pot observa două efecte importante ce au rezultat în urma intervenției specialiștilor și a reprezentanților comunităților locale. În primul rând, expunerile contribuie la „consacrarea unui teritoriu anume”⁵⁴ și formarea conștiinței publicului cu privire la spațiul care a fost recunoscut ca geoparc. Mai apoi, este vorba de componenta identitară, din moment ce, prin constituirea de locuri de memorie, sau „locuri patrimoniale”⁵⁵, se afirmă și se trezește sentimentul identității locale în rândul

⁵⁰ Este vorba de pălăria, o vestă și fluierul lui Doenel Vulc.

⁵¹ Vezi: Tolina Loulanski, *Revising the Concept for Cultural Heritage: The Argument for a Functional Approach*, în „International Journal of Cultural Property”, nr. 13, 2006, p. 207–233; Ana Pereira Roders și Ron van Oers, *Editorial: bridging cultural heritage and sustainable development*, în „Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development”, vol. 1, nr. 1, 2011, p. 5–14.

⁵² Conceptul de „capital cultural” este analizat de Pierre Bourdieu (Pierre Bourdieu, *The Forms of Capital*, în John G. Richardson (edit.), *Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education*, New York, Greenwood Press, 1986, p. 246–251) și se regăsește în primul rând ca „embodied state” („habitus”; capital cultural analizat la nivel individual), mai apoi ca „objectified state” (expresii culturale ce sunt transmise celorlalți) și ca „institutionalized state” (când i se atribuie valoare prin recunoașterea operată de instituții).

⁵³ Vezi: Delia Mucică, Anda Becuț, Bianca Bălășan, Carmen Croitoru, Ionică Pîrveu, Virgil Nițulescu și Alexandru Oprea, *Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014–2020*, București, Ministerul Culturii, 2013.

⁵⁴ Dominique Poult, *Intangible Heritage in France. Between Museographical Renewal and “Project Territory”*, în „Ethnologies”, vol. 36, nr. 1–2, 2014, p. 201.

⁵⁵ Vezi: François Hartog, *op. cit.*

membrilor mai tineri ai comunității, contribuindu-se, totodată, la întărirea coeziunii sociale. Continuarea demersurilor de punere în valoare a patrimoniului cultural local nu poate decât să aducă beneficii comunităților, precum și regiunilor și, în consecință, geoparcurilor. Faima pe care micile expoziții locale au câștigat-o în timp (cum este cazul Muzeului Timpul Omului din Mânzălești) este un bun argument în acest sens. Patrimoniul cultural imaterial este o componentă esențială în acest demers, în special pentru substanța și greutatea pe care cuvântul, meșteșugul și cunoștințele locale îl au în principal pentru membrii comunităților locale.

Imaginea 1: Povești ale comunităților. Detaliu din expoziția „Casa Tradițiilor”, satul Sânpetru, comuna Sântămărie Orlea, jud. Hunedoara. Fotografie de A. Iuga.

Imaginea 2: Detaliu din expoziția „Muzeul Timpul Omului”, stilizare a arborelui vieții, comuna Mânzălești, jud. Buzău. Fotografie de A. Iuga.

Imaginea 3: Detaliu din expoziția „Muzeul Timpului Omului”, reproducere a unui cuptor de ars lutul și cruci stilizate, amintind de obiceiul de a ridica o cruce în amintirea unui membru al familiei, la baza crucii fiind amplasată o oală de lut. Comuna Mânzălești, jud. Buzău. Fotografie de A. Iuga.

Imaginea 4: Detaliu din expoziția „7 locuri de poveste”, comuna Lopătari, jud. Buzău. Fotografie de A. Iuga.

Imaginea 5: Detaliu din expoziția „Școala de dinozauri și meserii”, sala în care sunt prezentate plante tinctoriale și un război de țesut, satul Sânpetru, comuna Sântămărie Orlea, jud. Hunedoara. Fotografie de A. Iuga.

Imaginea 6: Instantaneu din cadrul inaugurării expoziției „Școala de dinozauri și meserii”, 2019, satul Sânpetru, comuna Sântămărie Orlea, jud. Hunedoara. Fotografie de A. Iuga.